

Parcours et réussite aux diplômes universitaires : les indicateurs de la session 2012

Cette note de synthèse présente les principaux indicateurs sur le parcours et la réussite des étudiants à l'Université : taux de passage de L1 en L2 et de M1 en M2, attractivité des M1 et M2, taux d'obtention de la Licence, du Master et du DUT. Elle est accompagnée de la publication de ces indicateurs déclinés par université. Ces informations, publiées pour la deuxième année consécutive, ont vocation à être diffusées chaque année. Les résultats de la session 2013 devraient être disponibles en février 2015.

Moins de 30% des étudiants obtiennent leur Licence trois ans après leur inscription en L1

Parmi les primo-entrants en L1 en 2008-2009, 41% sont inscrits l'année suivante en L2 ou dans une formation à l'université de niveau équivalent. Un quart des étudiants redoublent leur année, et près de 30% ne sont pas réinscrits à l'université l'année suivante : certains poursuivent leurs études dans d'autres filières du supérieur, d'autres arrêtent temporairement ou définitivement leurs études. Environ 30% des primo-inscrits en L1 réalisent le parcours L1-L2-L3 en trois ans.

Au final, 27% des étudiants de la cohorte 2008 ont obtenu leur diplôme de Licence en trois ans. Une année supplémentaire a été nécessaire pour 12% d'entre eux, ce qui porte le taux de réussite à la licence en trois ou quatre ans à près de 40%. Le taux de réussite varie fortement selon les caractéristiques de l'étudiant. L'âge d'obtention du baccalauréat, la filière du baccalauréat et dans une moindre mesure le sexe sont les variables qui influent le plus sur la réussite en licence.

Obtention de la L3 en un an : près de 7 étudiants sur 10 en Licence Générale et 9 sur 10 en Licence Professionnelle

73% des étudiants inscrits pour la première fois en L3 à la rentrée universitaire 2009-2010 ont obtenu la licence en un an.

Taux d'obtention de la licence en trois ou quatre ans selon les caractéristiques des étudiants inscrits en L1 pour la première fois en 2008-2009

Modalité	% parmi les inscrits	Réussite en 3 ans %	Réussite cumulée en 3 ou 4 ans %
Homme	38,4	21,7	34,2
Femme	61,6	30,6	43,1
Total	100,0	27,2	39,7
A l'heure ou en avance	58,4	35,8	50,2
En retard : un an	25,3	16,6	27,8
En retard : plus d'un an	10,9	9,1	15,6
Non bachelier	5,5	20,7	29,5
Total	100,0	27,2	39,7
Littéraire	21,1	30,3	43,6
Economique	28,3	34,3	49,6
Scientifique	24,8	34,8	49,5
Technologique STG (1)	11,0	6,8	13,3
Autre technologique	5,3	9,1	15,8
Professionnel	4,0	3,1	5,7
Non bachelier	5,5	20,7	29,5
Total	100,0	27,2	39,7

(1) Sciences et Technologies de la Gestion

Sources : MENESR – DGESIP/DGRI - SIES

Une année supplémentaire a été nécessaire à 8,2% des inscrits et 1,2 % d'entre eux ont eu besoin de deux années complémentaires.

Parmi les diplômés de Licence Générale en 2012, 73% ont poursuivi leurs études en Master l'année suivante, dont 7% en Master enseignement. Près de 82% des étudiants en Master sont inscrits dans la même discipline que celle de la L3.

Taux de réussite en Licence Générale et poursuites d'études en Master selon la discipline d'obtention de la L3

Discipline	Réussite en un an en % (cohorte 2009)	Poursuite en Master en % (cohorte 2011)
A.E.S	75,4	69,9
Droit	75,0	86,5
Langues	70,2	63,5
Lettres-Arts	73,2	65,4
S.T.A.P.S	74,9	66,9
S.V.T	75,8	77,4
Sciences économiques	78,3	65,8
Sciences fondamentales et applications	65,3	79,6
Sciences humaines	71,0	71,0
Total	72,7	73,0

Sources : MENESER – DGESIP/DGRI - SIES

En Licence Professionnelle la réussite à l'examen est très élevée : 88% des étudiants inscrits pour la première fois en 2010-2011 ont obtenu leur diplôme en un an.

Environ deux tiers des étudiants inscrits pour la première fois en DUT obtiennent leur diplôme en deux ans. Si l'on ajoute une année d'observation supplémentaire, trois étudiants sur quatre auront validé leur DUT en deux ou trois ans.

Taux de réussite au DUT en deux ou trois ans selon le type de baccalauréat

Filières de baccalauréat	Réussite en 2 ans (%)	Cumulée en 3 ans (%)
Baccalauréat général	70,5	81,4
Baccalauréat technologique	50,6	64,9
Baccalauréat professionnel	35,4	45,7
Ensemble des bacheliers	64,3	76,1
Non-bacheliers	45,0	58,6
Total	63,5	75,3

Sources : MENESR – DGESIP/DGRI - SIES

Moins de la moitié des inscrits en Master 1 obtiennent leur diplôme l'année suivante

A l'entrée du M1, environ 42% des étudiants proviennent d'un autre établissement. 60% des étudiants en M1 sont inscrits en M2 l'année suivante : ce taux a augmenté de près de 12 points entre 2005 et 2012.

La mobilité entre établissements est un peu plus faible en 2^{ème} année puisque cette part est de 36%.

Parmi les étudiants inscrits pour la première fois en première année de Master en 2009-2010, 47% ont obtenu leur diplôme à l'issue des deux ans de formation du master. Une année supplémentaire a été nécessaire pour 10% des étudiants ayant redoublé leur année de M1 ou de M2. Enfin, parmi les étudiants inscrits pour la première fois en deuxième année de Master en 2010-11, 79 % ont obtenu le diplôme au bout de la première année.

Sources, champ et éléments méthodologiques

Les indicateurs sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Etudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscrits) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière) et le grand établissement « université de Lorraine ».

Les indicateurs sont obtenus en suivant des cohortes d'étudiants ayant pris une inscription à l'université. Fondés sur une approche longitudinale, ils permettent d'avoir une vision de la trajectoire des étudiants à l'université, intégrant les éventuels changements de filière ou d'établissement, et de leur réussite au diplôme dans lequel ils se sont inscrits.

Ces indicateurs n'offrent cependant qu'une vision partielle de la réussite dans l'enseignement supérieur.

- seules les réorientations au sein de l'université sont prises en compte. En revanche, les bifurcations vers des filières autres qu'universitaires (formation paramédicale ou sociale, école d'ingénieurs par exemple) ne sont pas prises en compte ;
- les indicateurs sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

Par ailleurs, il convient de rappeler que chaque université possède sa propre population étudiante : les caractéristiques sociodémographiques et les parcours scolaires antérieurs des étudiants diffèrent selon les établissements. Ces facteurs structurels influent sur la réussite des étudiants. Les indicateurs par université ne peuvent être analysés sans les prendre en compte.

Samuel Fouquet,
DGESIP- DGRI - SCSER - SIES

Les données par établissement sont téléchargeables à cette adresse :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html>

Pour en savoir plus :

[« Réussite et échec en 1er cycle », Note d'Information 13.10, MENESR-SIES, Novembre 2013](#)

[« Parcours et réussite en licence et master à l'université », Note d'Information 13.02, MENESR-SIES, Avril 2013](#)